

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ УРОКОВ ЧЕРЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРИНЦИПЫ ИХ ОРГАНИЗАЦИИ

Айнакулов Хусниддин Абдухамидович,
и.о. доцента кафедры «Инженерная и компьютерная
графика» Джизакского политехнического института
aynakulovxusniddin@gmail.com

АННОТАЦИЯ В настоящее время возрастает интерес к использованию интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в образовательном процессе. Исходя из этого, мы также предоставили информацию о некоторых методах использования инновационных технологий на занятиях по рисованию.

Ключевые слова: интерактивный метод, геометрические концепции, демонстрационный метод, технические концепции, инновации, практический метод, рисунок, проекционная концепция, устный метод.

ANNOTATION Currently, there is increasing interest in the use of interactive methods, innovative technologies, pedagogical and information technologies in the educational process. Based on this, we also provided information about some methods of using innovative technologies in drawing classes.

Keywords: interactive method, geometric concepts, demonstration method, technical concepts, innovation, practical method, drawing, projection concept, oral method.

ВВЕДЕНИЕ. Основу методики преподавания любого предмета составляют три основных компонента: концепция, методическая система обучения и оценка результатов их воздействия. Обучение рисованию в 8 и 9 классах имеет свои особенности, основанные на возрастных особенностях учащихся и их жизненном и трудовом опыте. К этому времени учащиеся сознательно стремятся учиться с определенной целью. Поэтому учителю следует проанализировать стоящие перед ним задачи, подумать о наиболее

оптимальной структуре каждого урока и постараться найти структуру, полностью отвечающую целям урока [1]. Успех следующего урока часто зависит от того, какое место он занимает среди предыдущих уроков, знаний и практических навыков, приобретенных учащимися, а также объема и содержания объясненных им знаний. В этом учитель опирается на уровень мировоззрения учащихся, умение читать самостоятельно по учебникам или популярной научно-технической литературе.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. В педагогике анализируются разные виды уроков и разные формы подачи знаний учителем. Например, уроки делятся на следующие типы:

- урок для изучения нового материала;
- урок на закрепление знаний, навыков и умений;
- урок повторения-обобщения [2];
- смешанный или комбинированный урок.

Самый распространенный и популярный вид уроков рисования — смешанный или комбинированный урок [3]. Помимо изложения темы учителем, студентам важно также выполнение практической работы. Данные практические работы помогут студентам закрепить знания, полученные с использованием учебной литературы, и усвоить информацию, необходимую для выполнения домашнего задания [*Мухитдинов А. А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов. //Research and education" Scientific Research Center" International conference on learning and teaching. – 2022. – Т. 2. – С. 122-125, Тагаев Х. и др. Создание пособия" геопространственное управление миром"-важный фактор в обеспечении стабильного развития // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 174-176., Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению*

//Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117., Игамбердиев Х.Х. и др. Горизонтально шпиндельная хлопкоуборочная машина с приводом клиноременной передачи //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1225-1228., Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.]

В настоящее время возрастает интерес к использованию интерактивных методов, инновационных технологий, педагогических и информационных технологий в образовательном процессе. При этом, если студентов в основном учат приобретать готовые знания, то современные технологии учат их самостоятельно искать полученные знания, самостоятельно изучать и анализировать их, по возможности делать собственные выводы. [Soatov A.M. *Muhandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish //Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261., Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1., JOVLIYEVICH S. Z., KHUSNIDDIN A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials //JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 09. – С. 230-233., Aynakulov Kh. A., Nazarov O.T., Soatov Sh.A. Features of drawing teaching methods (On the example of image construction) // Collection of scientific articles based on the results of the work of the International Scientific Forum. - 2019. - S. 108., Abduganiyev A. et al. Inter-subject relations of drawing with geometry is an important factor of activation of students' thinking // Advanced scientific-technical and social-humanitarian projects in modern science. - 2018. - S. 85-87.] В этом процессе педагог создает условия для развития, формирования, обучения и воспитания личности и одновременно выполняет функции управления и*

руководства. В таком образовательном процессе главной фигурой становится студент. Инновация — английское слово, означающее инновации, инновации. Инновационные технологии — это внедрение инноваций и изменений в педагогический процесс и деятельность студентов и педагогов, при этом в их реализации в полной мере используются преимущественно интерактивные методы [4]. Интерактивные методы основаны на коллективном мышлении и методах педагогического воздействия, которые являются частью содержания обучения. Уникальность этих методов состоит в том, что они реализуются только посредством совместной деятельности преподавателя и ученика. [Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. — 2018. — С. 85-87, Soatov A.M. Ta'limda sifat ko 'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. — 2023. — №. 4-2 (107). — С. 271-273].

Преподаватель рисования также обязан знать современные технологии и обладать навыками их правильного использования в своей профессиональной деятельности. Занятия рисованием в общеобразовательных школах несколько отличаются от других предметов по своим особенностям [5]. По основным частям изученной информации учащиеся выполняют отдельные графические работы, а в процессе их проверки преподавателю приходится работать с каждым учащимся индивидуально. На практике ученик занимается рисованием в специально оборудованной гостиной под руководством и контролем преподавателя. После того как учитель объясняет теоретическую информацию на уроке, учащиеся выполняют графическую работу по данной теме в своих рабочих тетрадях. Преподаватель хорошо знает способности и возможности каждого ученика, и их учет в образовательном процессе даст хороший эффект. Но время на индивидуальную работу со

студентами ограничено. Преподаватель имеет возможность наблюдать за работой каждого ученика и показывать ему рациональные способы рисования, объяснять сложные участки предмета и проверять выполненную работу [6]. Поэтому многое зависит от организации урока учителем. Уроки рисования проходят в специально оборудованных гостиных. Поскольку оборудование чертежных бюро будет рассмотрено в следующих темах, мы не будем на этом останавливаться [Мухитдинов А.Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // *Research and education*. – 2022. – С. 161, Мухитдинов А.Б. Иммерсионная виртуальная реальность для обеспечения преподавания в инженерном образовании // *Экономика и социум*. – 2022. С. 564-567].

В центре внимания учителя всегда должна быть основная задача – формирование у учащихся умений выполнять практическую изобразительную работу. Тип урока следует выбирать соответственно. При выборе методов обучения необходимо учитывать особенности науки рисования. При изучении новой темы учащихся следует спрашивать: «Все ли понятно?» или «Все понимают?» Не уместно задавать такие вопросы. Потому что мало кто признается, что не понимает [7]. Поэтому необходимо задаваться конкретными вопросами, такими как «В каком положении находится плоскость, создающая это сечение?», «Как найти горизонтальную проекцию точки А на поверхность конуса?» или «Как создать ступенчатую и сломанные секции». В частности, учитель останавливается в процессе рисования на доске и спрашивает учащихся: «Как мы будем делать следующий рисунок?» или «Сколько видов потребуется для завершения этого детального чертежа?» Подобная постановка вопросов делает учащихся активными участниками поиска решения выполняемой работы, учит их думать и выбирать среди своих догадок наиболее правильную.

Вопросы можно задавать всему классу или отдельным учащимся. Например, «Тошматов, на этом ракурсе длина какого края укорочена и почему?» Это может говорить о том, что Ташматов отвлекся от урока, поэтому учитель предложил ему прослушать тему [Жуланов И.О. и др. *Актуальные проблемы окружающей среды и возможные пути их решения //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 94-100.*]. Поэтому учителю не следует слишком увлекаться объяснением урока или рассказа во время урока. В ходе обучения учитель должен постоянно следить за отношением учащихся класса к уроку и должен обладать умением привлекать внимание учащихся.

По простейшей классификации занятия делятся на устные, демонстрационные и практические методы. Устное изложение уроков рисования может включать объяснение учителем материала в форме лекции-беседы, выполнение рисунков по теме на доске, показ самостоятельной работы учащихся с использованием учебников и справочников.

Демонстрационные методы включают использование на уроке обучающих наглядных пособий, таких как плакаты, учебные таблицы, модели, природные объекты и электронные версии. Практические методы включают самостоятельное чтение и выполнение учащимися эскизов и рисунков, различные графические упражнения, направленные на закрепление полученных знаний и практических навыков [8]. Во всех этих методах процесс двусторонний: ведущее место должно занимать общение преподавателя и ученика. Учитель является главным организатором образования.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В процессе обучения рисованию учителю часто приходится использовать незнакомые ученикам понятия и термины. Чтобы учащиеся научились рисованию, необходимо тщательно освоить эти понятия. С другой стороны, большое количество незнакомых терминов, которые необходимо запомнить, необходимость мозгового штурма теоретических

понятий в ходе практической изобразительной деятельности могут снизить уверенность студентов в овладении наукой. Но студенты не могут научиться рисованию, не освоив досконально эти понятия. Если принять это во внимание, то перед учителем встанет проблема количества и качества понятий (терминов) рисовальной науки. Терминов рисования достаточно, чтобы они распределялись по темам неравномерно, да и невозможно. Термины и понятия в рисовании условно можно разделить на три группы: геометрические, проекционные и технические. В геометрические понятия входят горизонталь, вертикаль, параллельность, ребро, сторона, тройка, сечение, луч, угол между плоскостями, названия геометрических объектов и т.д [9]. К основным проекционным понятиям относятся все понятия, относящиеся к теоретическому анализу процесса проецирования, к вспомогательным проекционным понятиям относятся термины, относящиеся к черчению и черчению (инструменты рисования, элементы ДСТ, типы линий, размеры, условные обозначения и т. д.). Технические термины в чертеже (термины, связанные с названиями деталей и сборочных единиц) являются техническими понятиями.

ОБСУЖДЕНИЕ. Большим методическим подспорьем, особенно для молодых учителей, было бы, если бы понятия в рисовании классифицировались по их сложности, степени точности или абстрактности и другим качествам. Большинство понятий в рисовании используются несколько по-разному в зависимости от того, используются ли они в процессе проецирования или чтения рисунка. Некоторые понятия употребляются, не меняя своего значения (например, соединительные линии сложного рисунка). Другие понятия могут использоваться по-разному в зависимости от их функции в изображении (плоскость проекций, плоскость симметрии, плоскость сечения, плоскость проецирования и т. д.).

Геометрические понятия можно условно сгруппировать по качественным характеристикам следующим образом:

- понятия об основных геометрических фигурах, предметах и их элементах: параллелограмме, цилиндре, ребре, основании, треугольнике и др. Они легко усваиваются и запоминаются учащимися без глубоких объяснений, даже по их изображениям [10].

- графические понятия, связанные с инструментами рисования: линия-стрелка, пунктир, условное определение диаметра и радиуса и т. д.

- метрические понятия: масштаб, длина, высота, градусы, сечение и деление дуги на части и т.д.

- Понятия взаимного пространственного расположения: параллельность, перпендикулярность, пересечение сечений и положение пересечения и др [11].

- концепции движения: уплотнение, распространение, пересечение и т. д.

- концепции построения: перпендикулярное приведение и извлечение, угловое построение, проставление размеров, штриховка и т. д.

Геометрические понятия, используемые при рисовании, были рассмотрены выше. Концепции проекции также можно разделить на группы и проанализировать таким образом. Анализ концепций рисования в такой форме помогает учащимся осознанно освоить их в ходе урока.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Если подготовка учителя, то есть его знания и педагогическое мастерство, всегда находились на необходимом уровне, а интерес, концентрация и память ученика всегда были на высоком уровне, то можно добиться высокого результата даже при использовании любого метода в учебном процессе. учебный процесс. Но эти показатели быстро меняются, и это является одним из необходимых условий ведения педагогического процесса с учетом этих изменений. В противном случае невозможно достичь намеченной цели образовательного процесса [12].

Модели геометрических поверхностей удобно делать из пенопласта или дерева. Тогда становится проще делать в них такие элементы, как отверстия, пазы, канавы. Прежде чем приступить к этой творческой конструкторской игре, педагог может с помощью учащихся и при сотрудничестве учителя труда разделить виды выбранной детали на геометрические поверхности и изготовить их модели.

В учебном процессе, с помощью различных дидактических игровых технологий, мы можем добиться интереса учащихся к данному предмету и развития потенциала наших учащихся. Также нам следует разработать эффективные способы обучения, сохраняя при этом порядок и дисциплину в обучении и обучении, не впадая в зависимость от вышеупомянутой игры.

Социальная инженерия играет важную роль в преодолении человеческих проблем и поиске новых решений в различных аспектах общественной жизни. Это проявляется в создании новой продукции, формировании и развитии производственных процессов с использованием знаний и умений в области машиностроения. Такой подход дает возможность открыть новые перспективы во всем мире за счет разработки новых практических и эффективных технологий. Инжиниринг является мощным инструментом общего развития, способствует созданию инноваций в традиционных и перспективных направлениях, играет важную роль в формировании общих и инновационных решений для человечества сейчас и в будущем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Тагаев Х. и др. Создание пособия " геопространственное управление миром"-важный фактор в обеспечении стабильного развития // Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 174-176.

2. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению //Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.
3. Игамбердиев Х.Х. и др. Горизонтально шпиндельная хлопкоуборочная машина с приводом клиноременной передачи //Научно-практические пути повышения экологической устойчивости и социально-экономическое обеспечение сельскохозяйственного производства. – 2017. – С. 1225-1228.
4. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.
5. Qosimov J.A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
6. JOVLIYEVICH S. Z., KHUSNIDDIN A. Strategies For Creating Multiviews From Pictorials //JournalNX. – 2020. – Т. 6. – №. 09. – С. 230-233.
7. Aynakulov Kh. A., Nazarov O. T., Soatov Sh. A. Features of drawing teaching methods (On the example of image construction) // Collection of scientific articles based on the results of the work of the International Scientific Forum. - 2019. - S. 108.
8. Abduganiyev A. et al. Inter-subject relations of drawing with geometry is an important factor of activation of students' thinking // Advanced scientific-technical and social-humanitarian projects in modern science. - 2018. - S. 85-87.
9. Жуланов И. О. и др. Актуальные проблемы окружающей среды и возможные пути их решения //Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе. – 2020. – С. 94-100.
10. Soatov A.M. Ta'limda sifat ko 'rsatkichlari va bu borada rivojlangan

хорижий мамлакатlardan ba'zi andozalar //Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

11. Soatov A. M. Muxandislik grafikasi fanida kompyuter grafikasi dasturidan foydalanish //Экономика и социум. – 2022. – №. 12-1 (103). – С. 258-261.

12. Мухитдинов А.А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов." //Research and education" Scientific Research Center" International conference on learning and teaching. – 2022. – Т. 2. – С. 122-125